

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85+281

DOI: 10.5281/zenodo.14912314

«ТИХИЙ ЗИКР» ТАТАРСКОГО ШЕЙХА XIX ВЕКА ШИГАБУТДИНА МАРДЖАНИ

БОРОДОВСКАЯ Лилия Зелимхановна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Кандидат искусствоведения, доцент; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена изучению роли суфизма в жизни и деятельности известного татарского ученого, просветителя, богослова XIX века – Шигабутдина Марджани. Сложившийся в XX веке односторонний взгляд на Ш.Марджани как «джадидиста» против суфизма – исторически не точен, что приводит к необходимости заново проанализировать факты биографии этого имама. В статье сопоставляются уже известные факты суфийской биографии Ш.Марджани с сочинениями средневековых теоретиков суфизма и основателей тариката накшбандийа и ветви муджаддидийа. Сравнительный анализ приводит к выводам о том, что многие элементы суфийской обрядности Ш.Марджани мог проводить втайне, что и было заповедано учителями тариката – это «тихий зикр», уединенное чтение Корана, постоянное стремление к новым знаниям и обновлению веры путем возврата ее к исходному «пророческому состоянию». Учитывая большой вклад Ш.Марджани в развитие татарской исламской культуры XIX века, необходимо верно оценивать роль просвещенного, возвышенного суфизма в жизни этого религиозного деятеля.

Ключевые слова: суфизм, исламская культура, накшбандийа-муджаддидийа, Ахмад Сирхинди, Габдрахим Утыз-Имяни, ал-Газали

Для цитирования: Бородовская Л.З. «Тихий зикр» татарского шейха XIX века Шигабутдина Марджани. // Сервис plus. 2024. Т.18. №4. С. 3-12. DOI: 10.5281/zenodo.14912314.

Статья поступила в редакцию: 25.11.2024.

Статья принята к публикации: 28.12.2024.

«SILENT ZIKR» OF THE XIX-TH CENTURY TATAR SHEIKH SHIGABUTDIN MARJANI

Liliya Z. BORODOVSKAYA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Art History, Associate Professor; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the role of Sufism in the life and work of the famous Tatar scholar, educator, theologian of the 19th century – Shigabutdin Marjani. The view of Sh. Marjani as a “jadidist” in opposition to “kadimism” associated with the stagnant phenomena of “ishanism” that emerged in the 20th century leads to the need to re-analyze the facts of the biography of this imam. The article compares the already known facts of the Sufi biography of Sh. Marjani with the writings of medieval theorists of Sufism and the founders of the Naqshbandi tariqa and the Mujaddidiyya branch. A comparative analysis leads to the conclusion that Sh. Marjani could carry out many elements of Sufi rituals in secret, which was commanded by the teachers of the tariqa – this is “silent dhikr”, solitary reading of the Koran, constant striving for new knowledge and renewal of faith by returning to the original “pure state”. Considering the great contribution of Sh. Marjani to the development of Tatar Islamic culture of the 19th century, it is necessary to correctly assess the role of enlightened, elevated Sufism in the life of this religious figure.

Keywords: sufism, islamic culture, naqshbandiya-mujaddidiyya, Ahmad Sirhindi, Gabdrahim Utyz-Imani, al-Ghazali

For citation: Borodovskaya, L.Z. (2024). «Silent zikr» of the XIX-th century Tatar sheikh Shigabutdin Marjani. *Service plus*, 18(4), 3-12. DOI: 10.5281/zenodo.14912314. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/25.

Accepted: 2024/12/28.

Введение

Жизнь татарского богослова, историка, педагога и просветителя Шигабутдина Марджани¹ (1818-1889) приходится на уникальный исторический период развития татарской исламской культуры – время обновления и возрождения первоначального взгляда на ислам в целом и суфизм как источник мудрости и внутреннего знания религии. Это время наступает после того, как 17 июня 1773 г. был издан указ Екатерины II («О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальствам»), который дал начало новой религиозной политики в отношении мусульман и других конфессиональных меньшинств. После приезда царицы в город Казань началось строительство двух каменных мечетей, в том числе первая из них сегодня носит имя Ш. Марджани (построена в 1766-1770гг.). В 1787 году впервые в России был издан полный текст Корана, а в конце XVIII века начали открываться медресе (школы для мусульман). В 1788 году было создано Оренбургское магометанское духовное собрание.

В период после 1552 года ислам у татар Поволжья развивался в русле «народного ислама» и суфизма, постепенно приходя от высокого интеллектуального знания к застойным явлениям ишанизма. Все это было связано с уменьшением количества религиозных школ, мечетей, отсутствия богословской литературы в нужном объеме, нехваткой высоко образованных учителей религиозных наук.

Цель исследования – расширить известные сведения о суфийских элементах жизни Ш. Марджани, так как современные исследователи чаще всего преподносят его как обновителя ислама («джажида») и противопоставляют это суфизму. Складывается научная ситуация, когда ученые поделились на два лагеря – Ш.Марджани против суфизма и Ш.Марджани – настоящий суфийский шейх. Задача исследования – показать «джадид-

скую» деятельность Ш.Марджани в русле основных постулатов тариката накшбандийа-муджадидийа, в котором он прошел инициацию и духовное обучение. Противоречивый взгляд многих историков на отношение Ш.Марджани к суфизму основывается на том, что он не создал свою группу учеников (мюридов), не проводил открыто суфийские обряды также нуждается в уточнении причин.

Литературный обзор

Современные источники по теме, введенные в научный оборот на русском, татарском, арабском языках позволяют расширить сведения о суфийской биографии Ш.Марджани. Д.А. Шагавиев представил много ценных свидетельств о месте суфизма в духовном становлении и обучении Ш.Марджани – это имена его наставников, изучение им трактатов суфийских ученых ранних веков, факты посвящения в тарикат и др. [15; 16].

М.Кемпер дает дополнительную информацию о суфийских наставниках Марджани, которые не указаны в диссертации Д.А. Шагавиева [8, с.582], и анализирует его познания истории развития тариката накшбандийа [8, с.595].

В 2022 году издана уникальная книга на арабском языке – «Возрождение некоторых цепочек (иснадов) богословов Татарстана», изданная в Болгарской исламской академии; автор – председатель Верховного шариатского суда Бахрейна Ибрахим бин Рашид аль-Мурейхи [10]. На основе ценных архивных источников разных стран, И.Р. Мурейхи раскрывает многие суфийские факты биографии Ш.Марджани, и приводит полное описание его паломничества (хадж). В книге И.Р. Мурейхи также подтверждаются имена суфийских наставников Ш. Марджани в Самарканде, не представленные в отечественных исследованиях.

Среди ценных зарубежных источников выделим англоязычные статьи И. Фридман и Д.Джордани об основателе тариката накашбандийа-муджадидийа А.Сирхинди и его научных трудах, в которых изложены основные мысли о возрождении ислама, о роли Пророка, о суфизме [21; 22]. Книга турецкого автора О.Н. Топбаш дает много важных

¹ Полное имя: Шихаб ад-Дин Абу аль-Хасан Харун бин Баха' ад-Дин бин Субхан бин Абд аль-Карим бин Абд ат-Тавваб бин Абд аль-Гани бин Абд аль-Куддус бин Йадаш бин Йадкар бин Умар аль-Казани аль-Марджани аль Булгари [14, с.213].

сведений о ритуальной практике самого А.Сирхинди [12].

Неоднозначные спорные мысли о роли суфизма в деятельности Ш.Марджани находим в книге А.М. Гайнетдинова [4]. Он описывает роль суфизма в татарской исламской культуре XIX века в критических тонах «пагубных явлений ишанизма», что отчасти правдиво. Однако, при более серьезном изучении истории суфизма, трактатов его шейхов, особенностей бытования их обрядов среди татар Поволжья – все это заставляет по-новому представить описываемый период. Сложилась типичная негативная оценка суфизма XIX века, и это не позволяет современным историкам верно преподнести события. Подобная ситуация (частично) побудила нас к написанию данной работы.

А.М. Гайнетдинов ошибочно использует термин суфизм в узком контексте исторических сведений, например – приводит цитату из работы Р. Фахретдина (1859-1936): «У древних мусульман не было обычая просить помощи у могил и шейхов. Его принесли в исламский мир невежественные суфии, которые представили это как доброе дело среди народов» [4, с.7] и делает свой вывод: «Следовательно, он видел чрезмерное почитание могил как суфизм» (перевод наш – Л.Б.) [4, с.7]. На наш взгляд, это явление «народного ислама» тесно связанного с суфизмом, поэтому терминологически нельзя так однозначно проводить равенство.

Далее А.М. Гайнетдинов приводит факты того, что Ш.Марджани критиковал ишанов и не посещал занятия в Бухарском медресе, которые ему не нравились схоластическим подходом, и делает вывод – что Марджани был далек от практического суфизма [4, с.7]. Подобные утверждения просто не выдерживают никакой критики, так как известно, что Марджани прошел все ступени суфийского обучения в тарикате накшбандийа-муджаддидийа и получил иджазу (разрешение быть суфийским наставником). Иджазу невозможно получить не получив практику суфийских обрядов и вирдов (чтение определенных молитв по заданию шейха тариката). А.М. Гайнетдинов не учитывает, что тайные суфийские радения Ш.Марджани мог проводить

ежедневно в форме «тихого зикра». Верный вывод, который делает А.М. Гайнетдинов в своей книге об отношении Марджани к суфизму – это то, что он положительно выделяет высоко духовный истинный суфизм [4, с.7].

Методы исследования

В статье используются методы анализа и сравнения научных и исторических источников по теме. Выявлены новые источники на английском и арабском языках, раскрывающие сущностные правила суфийского сообщества, к которому принадлежал Ш.Марджани. На конкретных описаниях фактов его жизни показано четкое следование этим принципам. Приведенные цитаты из зарубежных источников, переведены нами на русский язык для введения в научный оборот.

Результаты исследования

В XVII-XIX вв. в Поволжье и Приуралье были распространены несколько направлений тариката накшбандийа – муджаддидийа (XVII в., шейх Ахмад Сирхинди), дахбидийа (шейх Мусахан Дахбиди, умер в 1776 г.), халидийа (XIX в., шейх Халид ал-Багдади). Муджаддидийа была наиболее популярна среди татар XVIII-XIX вв. и практиковала «тихий зикр» («хафи», его можно назвать «зикр сердцем»). Сложный обрядово-ритуальный комплекс тариката накшбандийа («тихий зикр») отличается от других суфийских направлений полным осознанием своего сердца, его ритма и связи с дыханием. Возможность проведения молитвенных сеансов не публично, с внутренним сознанием и самоконтролем является основой «тихого зикра».

Наиболее ярким представителем «движения к истокам» до Ш.Марджани стал суфийский татарский поэт Габдерахим б. Усман Утыз-Имяни ал-Булгари (1754-1834), принявший в г. Бухара инициацию от шейха тариката накшбандийа-муджаддидийа – Фаизхана ал-Кабули (ум. в 1802 г.) [20], который имел большой авторитет и много учеников в Поволжье [15, с.36]. Обучение в медресе Средней Азии, с их богатыми библиотеками религиозной литературы, дало Г. Утыз-Имяни базовое понимание истоков традиционной мудрости ислама, заложенной в трактатах средневековых ми-

стиков и теоретиков суфизма, таких как – Абу Хамид ал-Газали (1058-1111) и Ибн Араби Мухий ад-дин (1165-1240).

Г.Утыз Имяни в трактате «Ас-сайф ас-сарим» («Острый меч») опираясь на труды ал-Газали, показал те искажения суфизма, которые «не имеют ничего общего с изначальным, «истинным» предназначением и формой этого течения» [2, с.126]. Он пишет, что в современное ему время мусульмане забыли что такое настоящий зикр; неверно трактуют термин «мудрец» и др. [13, с.163].

Г.Утыз-Имяни возводит свою суфийскую «силсилу» (цепь духовную преемственности) традиционно для тариката накшбандийа к Пророку Мухаммаду и пишет: «Тарикат накшбандийа, да освятит Аллах их тайны, это тарикат сподвижников пророка, — да будет доволен ими Аллах Всевышний, — в своем изначальном виде, к которому они ничего не добавили и от которого они ничего не отняли [5, с.119]. Здесь мы подчеркиваем мысль поэта об изначальной чистоте религиозной культуры, которая была во многом потеряна его современниками. Многие его сочинения направлены на преодоление этой проблемы.

Ш.Марджани вслед за Г.Утыз Имяни [19, с.63] также никогда не выступал против истинного суфизма, высоко ценил научные обоснования суфизма изложенные в трактатах предшествующих суфийских шейхов – ал-Газали, Ибн ал-'Араби, ал-Джами, ас-Сирхинди и др. [16, с.39-40]; отличал истинных суфиев от «обманщиков, выдающих себя за шейхов» [16, с.39].

Он признавал себя последователем тариката Б. Накшбанда; современники рассказывали о нем, как о достигшем «высокой степени продвижения на мистическом пути» [16, с.39-40]. Ш.Марджани прошел полный курс суфийского обучения в тарикате накшбандийа-муджаддийа и получил от шейха 'Абделькадир б. Нияз Ахмед ал-Фаруки ал-Хинди (ум. 1855г.) разрешение быть муршидом (иджаза) и письменное свидетельство на обучение мюридов (хатт-и иршад) [7, с.196]; «был облачен в суфийское «рубище» (хирка), символ самостоятельности, и получил посох, также служивший своего рода «дипломом» дававшим право на самостоятельную проповедь» [15, с.104]. В знаменитом историческом сочинении «Мустафадел-ахбар фи

ахвали Казан въ Болгар» традиционно называет себя «бедный раб» (факир кол), как называли себя многие суфийские татарские поэты – Кул Гали, Мавля Кулый: «Бу, кимчелеге куп факир кол Шихабетдин бине Бахаветдин ал-Марджани эйтэ» (Вот что говорит обладатель многих недостатков, бедный раб Шихабетдин бин Бахаветдин аль-Марджани) [9, с.128]. Основатель тариката, к которому принадлежал Марджани – Ахмад Сирхинди в своих сочинениях называл себя «дервишем» и «факиром» [12, с.41].

Отсутствие мюридов у Ш.Марджани не может свидетельствовать о том, что он отрицал суфизм, по воспоминаниям современников – «шакирды заставляли своего учителя за чтением вирда (т.е. определенных молитв и коранических аятов), который он исполнял каждый день» [16, с.41]. Д. Шагавиев делает важное замечание о том, что скорее всего Ш.Марджани исполнял суфийский зикр уединенно [16, с.41], то есть это был «тихий зикр», свойственный для тариката накшбандийа.

Анализ других научных источников дает подтверждение фактам, описанным выше, и расширяет описание темы «суфизм и Марджани». Возврат к истинному, высоко просвещенному суфизму для Ш.Марджани в первую очередь связан с идеями Ал-Газали и Ибн-Араби. Марджани описывает ал-Газали как одного из величайших исламских ученых, правильно понимавших религию [23]. Многие историки и биографы Ш. Марджани склоняются к тому, что одной из причин увлечения суфизмом стали трактаты ал-Газали [7, с.196], с которыми он подробно ознакомился в период обучения в Бухаре и Самарканде [16, с.43]. Марджани перечисляет большое количество трудов ал-Газали, многие из которых не введены в отечественный научный оборот и их изучение еще предстоит [3, с.123].

В своем трактате «Вафиййат аль-аслаф ва тахиййат аль-ахлаф» (Верность предшественникам и приветствие потомкам) Ш.Марджани посвятил отдельную главу ал-Газали [3, с.121] и ибн-Араби [3, с.204]. Выделим несколько моментов биографии ал-Газали из этой книги: «Свое время он делил между различными добродетельными обязанностями, такими как чтение Корана, беседы с суфиями и преподавание наук» [3, с.122]. Ал-Газали, как суфийский ученый и просветитель был

примером для Марджани [16, с.43], мы также отмечаем общность их жизненных этапов – преподавание в медресе, путешествие в хадж, опора на чтение Корана как основа зикра, особые беседы (сохбет) с учениками.

Историки выделяют несколько имен учеников и сторонников Ш.Марджани, наиболее ярких на пути возрождения и обновления ислама среди татар России – это Габдулхабир ибн Габдулваххаб аль-Муслими (ум. 1879г.), Мухаммади ибн Салих аль-Уфаи аль-Гумари (ум. 1889г.) [18], Галимджан Баруди, Хади Атласи, Садри Максуди, Хасан-Гата Габяши, Зыя Камали, Исмаил Гаспралы, а также ряд известных татарский суфиев – Зейнулла Ресули, Тюнтерли Али Ишан, Астарханлы Махмуд Ишан Дагестани [23].

Р. Фахретдин приводит биографические данные некоторых учеников Ш.Марджани в своих трудах об Ибн Араби и «Асар» [14, с.213-214]. Он писал: «Это правда, что жизнь нашего Шихабетдина прошла в борьбе с людьми более низкого статуса в области образования и в отвержении их» [6, с.44]. С полным правом можно называть Ш.Марджани шейхом в значении суфийского учителя, так как истинные знания о высокой духовности и просветленности он долгие годы преподавал своим ученикам.

Анализ источников показывает, что суфизм занимал особое место в жизни Ш.Марджани, возможно внешне не проявленное общественности, но духовная внутренняя работа этого исламского просветителя никому достоверно не известна, чтобы прямо утверждать или отрицать его приверженность мистическому направлению в исламе. Тем более, что трактовки суфизма сегодня настолько многообразны, что однозначной оценки не может быть. Мы опираемся на исторические факты, и рассмотрим далее – какие принципы и идеи Ш.Марджани мог воспринять в процессе обучения в Бухаре и Самарканде, следуя тарикату накшбандийа-муджаддидийа.

Обсуждение

Трактаты руководителя тариката накшбандийа-муджаддидийа Ахмада Сирхинди (1563/64-1624), особенно «Мактубат» («Письма»), стали основой воззрений для его учеников и последователей. Мы представим несколько фрагментов из его

текстов, для подтверждения мысли о том, что направление обновления ислама, очищения от нововведений и возврат к его истинному первоначальному виду – все эти идеи были восприняты Г.Утыз-Имяни, Г.Курсави (1776-1812гг.), Ш.Марджани и последующими татарскими шейхами.

А.Сирхинди придерживался взглядов исламских историков о том, что исламская традиция после жизни Пророка Мухаммада (идеальный период) находится в постоянном процессе ухудшения, отдаления от чистоты начального состояния [21]. Этот процесс будет продолжаться до пришествия Махди, его победоносной борьбе с ложным мессией и установлением праведности на земле [21]. По мысли А.Сирхинди упадок вызван отсутствием пророческого руководства в течение длительного периода. Истинное возрождение ислама наступит с приходом «муджаддида тысячелетия». Отметим, что он жил в X веке по исламскому летоисчислению, это было новое тысячелетие для мусульман, с естественными ожиданиями обновления. А.Сирхинди описывает этого героя эпохи: «Он будет человеком совершенного знания, выполнившим некоторые задачи древних пророков и способным поднять тысячелетний период до таких высот, что любая разница между ним и периодом Пророка больше не будет легко обнаружима» [21].

Современники присвоили самому Сирхинди звучный титул «муджаддид-е альф-е тани» (moʻjadded-e alf-e tānī, обновитель второго тысячелетия), и ответвление тариката накшбандийа получило название именно от этого титула. Следует отметить, что А.Сирхинди был посвящен своим отцом в несколько суфийских тарикатов – кубравийа, чиштийа, кадирийа, и стремился дать сыну фундаментальное суфийское образование, познакомив его с трудами Ибн-Араби [22].

Духовное развитие человека изложено в «Мактубат» Сирхинди и состоит из нескольких этапов:

- 1) неверие в общепринятом смысле,
- 2) исповедание исламского вероучения (eslām-e şūrat-e šaḡīʿat);
- 3) «суфийское неверие» (kofr-e ṭarīqat) как этап переполнения любовью к Богу,
- 4) высшая стадия на мистическом пути – суфийский ислам (eslām-e ṭarīqat), которая достигается только избранными.

Человек, которому дана привилегия достичь этой стадии, снова способен заниматься мирскими делами, так как он воспринимает различия между Богом и Его творением [21].

Насколько Ш.Марджани проникся основными принципами тариката накшбандийа-муджаддидийа предстоит проанализировать в будущем, однако – общие позиции отношения к идеям обновления, стремление к высоким духовным идеалам учености и просвещения – явно восприняты им из трудов А.Сирхинди.

Истоки «тихого зикра» Ш.Марджани мы видим не только в том, что он был последователем тариката накшбандийа, но и в приверженности суфийским принципам ал-Газали и Ибн Араби, которые также не придерживались «громкого» проведения суфийских молитвенных сеансов. Теоретик суфизма ал-Газали систематизирует виды зикра в своих сочинениях «Ихйа' улум ад-дин» и «Кимийа-йи са`дат». В общем понимании зикра аль-Газали идет по коранической трактовке этого термина: «Поминайте Меня поклонением, прославлением и хвалами, и Я помяну вас ниспосланием милостей» (Коран, 2:152) [1, с.80]. В суфийском значении зикр для ал-Газали – «это постоянное поминание Аллаха с сосредоточением всего внимания сердца на Нем (худур аль-калб)» [1, с.102.]. Эти основы понимания зикра стали близки и последователям тариката накшбандийа, которые приветствовали «тихий зикр» (зикр сердцем), хотя разрешали новым суфиям и «громкий зикр». П.А. Позднев, описывая обряды суфиев XIX века, пишет о том, что в разной степени оба вида зикра есть у всех крупных тарикатов [11, с.234].

Д.Шагавиев в статье «Шигабутдин Марджани как суфий» выявляет многие факты суфийской биографии Ш.Марджани. «Марджани был учеником трех суфийских шейхов накшбандийского ордена: 'Убайдуллы ибн Нийазкули (ум. в 1852 г.), 'Абд ал-Кадира ал-Фаруки ал-Хинди (Сахибзадэ) (ум. в 1855 г.) и Мазхара (Музхира) ибн Ахмада ал-Хинди (ум. в 1883 г.). Все трое принадлежали к ветви накшбандийского братства муджаддидийа» [16, с.36]. Ученые называют еще одного суфийского наставника Марджани, от которого тот получил иджазу в Самарканде – это кадий Абу Саид бин 'Абдалхайй ас-Самарканди [8, с.582; 10, с.158].

Также по историческим данным современников, которые приводит Д.Шагавиев – Ш.Марджани в Бухаре и Самарканде вел аскетичный образ жизни, проводя время за чтением Корана и посещением библиотек [16, с.37]. «Он старался всегда быть один и даже по улице ходил, опустив голову и закутавшись в халат так, чтобы его никто не узнал. Сам он обосновывал это боязнью встретить знакомого, с которым ему бы пришлось долго говорить, что привело бы к никчемной трате времени» [16, с.37]. Читаем у А.Сирхинди в «Мактубат»: «целью тасаввуфа является избавление от лени, упрямства и противопоставления себя» [12, с.30].

Интересно сравнить в этом плане поведение Ш.Марджани из приведенной выше цитаты и 11 принципов/правил тариката накшбандийа, сформированные еще XII веке Абд аль-Халиком Гидждувани (ум. в 1180 или 1220 г.). Сделаем краткий сравнительный анализ некоторых правил: №4 «Назар бар кадам» – смотреть на носки ног при ходьбе по улице, чтобы не отвлекаться на мирское [17, с.58]. Правило №7 «Халватун дар анджаман» – тайное уединение, которое означает быть постоянно в присутствии для Бога, даже находясь в толпе, в людном месте [17, с.62.]. Правило №8 «Яд кард» – это принцип «тихого зикра», то есть постоянное поминание Бога сердцем, а «не языком» (не проговаривая вслух) [17, с.64.].

Принцип №11 «Яд дашт» – это состояние постоянного присутствия сердца с Богом в любом состоянии суфия без всяких специальных усилий и приготовлений; возможно только для прошедшего все стоянки и стадии суфийского пути [17, с.66]. Мы считаем, что Ш.Марджани, пройдя все этапы суфийского духовного становления за долгий период пребывания в Бухаре, Самарканде, во время поездки в хадж, изначально получив образование от отца (который также прошел суфийское обучение в бухарском медресе).

Современники А.Сирхинди записали молитвенные практики своего учителя – большее предпочтение в поздний период жизни он отдавал чтению Корана во время намазов [12, с.30], а в священный месяц Рамазан прочитывал его полностью трижды [12, с.38]. Д.Шагавиев также приводит свидетельства современников Ш.Марджани о том, что «в течение дня он читал три джуза (1/30 часть)

(т.е. за один месяц прочитывал Коран полностью три раза)» [16, с.42]. Об А.Сирхинди пишут, что он скрывал свои духовные состояния от людей, был углублен во внутреннее самосозерцания, часто уединялся для зикра [12, с.36].

В этом следовании основным принципам тариката накшбандийа, а также идеям обновления тариката муджаддидийа – скрывается суть суфийского поведения Ш.Марджани. Почему многие историки не понимают его возвышенного суфийского стиля жизни – он не создал свою группу учеников (мюридов), не проводил обряда зикра с учениками, не акцентировал свои суфийские обряды публично. Ш.Марджани был постоянно в «тихом зикре» (сердцем – «наедине с Богом», телом – «среди людей»), и это высшая ступень духовного состояния человека на суфийском мистическом пути совершенствования.

Заключение

Проведенное исследование на тему «суфизм и Марджани», позволяет сделать вывод, что сформированные в отечественной историографии суждения о том, что он был далек от суфизма, имел лишь временное увлечение [7, с.196], или вообще был резко против суфизма – поверхностны и однобоки, так как не основаны на изучении принципов тариката накшбандий-муджаддидийа, не соотносятся с реальными мыслями Марджани в его

трактатах. Факты биографии Шигабутдина Марджани подтверждают, что он следуя 11 правилам тариката накшбандийа, достиг высокого уровня духовного развития на мистическом пути самосовершенствования и основой его практики богопомятия были Коран и «тихий зикр». Воспринятые от А.Сирхинди, устремления к хорошему многостороннему обучению и знаниям, обновлению исламской веры от поздних наслоений и нововведений («джадидские» принципы) были свойственны не только Ш.Марджани, но и предшественникам по тарикату накшбандий-муджаддидийа (Г.Утыз Имяни и Г.Курсави). Слова А.Сирхинди, написанные им в одном из писем о постоянном зикре всех мусульман («Нет Бога, кроме Бога»): «Нет другого стремления в этом мире, равного желанию человека уединиться в углу и заниматься этим благословенным «зикром», достигая духовного наслаждения» [12, с.45], были восприняты его учениками и последователями, сохранявшими втайне свои молитвы.

Надеемся, что устаревшие взгляды на роль суфизма в жизни и деятельности Ш. Марджани будут преодолены с помощью более глубокого изучения истории суфизма среди поволжских татар. Данная область пока недостаточно освещена в отечественной науке, как следствие атеистической науки XX века.

Список источников

1. аль-Газали, Абу Хамид. Возрождение религиозных наук / Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. В десяти томах. Том 3. – Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 288 с.
2. Батыркаев Т.О. Кораническая экзегетика мусульман Поволжья и Приуралья (конец XVIII – начало XX в.) / Т.О. Батыркаев // Письменные памятники Востока. – 2008. – №2. – С.104 – 130.
3. Верность предшественникам и приветствие потомкам: Перевод с арабского избранных биографий, исследование, комментарии, факсимиле разделов о Волго-Уральском регионе. – Казань: Магариф-Вақыт, 2022. – 856 с.
4. Гайнетдинов А.М. Мәржани белән бәйлә эпитафиялар истәлекләре. – Казан: ТР ФА Ш. Мәржани исем. Тарих институты, 2018. – 72 б.
5. Ибрагим Т.К. Татарская религиозно-философская мысль в общемусульманском контексте / Т. К. Ибрагим, Ф. М. Султанов, А. Н. Юзеев. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2002. – 238 с.
6. Иҗтиһад ишекләрен ачучы Мәржани: Мәкаләләр җыентыгы / Төз. А.М. Гайнетдинов. – Казан: ТР ФА Ш. Мәржани исем. Тарих институты, 2018. – 76 б.
7. Ислам в Среднем Поволжье: История и современность. Очерки. – Казань: Мастер Лайн, 2001. – 530с.
8. Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане: исламский дискурс под русским господством / Михаэль Кемпер. – Казан: Российский исламский ун-т, 2008. – 655 с.
9. Мәржани Ш. Сайланма әсәрләре. – Казан: ТӘСИ, 2018. – 450 б.

10. Мурейхи И.Р. Возрождение некоторых цепочек богословов Татарстана: Монография. Т. 1. – Казань, Болгар, 2022. – 640 с. – на арабском языке. – URL: <https://bolgar.academy/3d-flip-book/murejhi-i-r-vozhrozhdenie-nekotoryh-czeropchek-bogoslovov-tatarstana-t-1/> (дата обращения 23.11.2024)
11. Позднев П.А. Дервиши в мусульманском мире / П.А. Позднев. – Оренбург: Типография Б. Бреслина, 1886. – 382 с.
12. Топбаш О.Н. Имам Раббани /перевод с турецкого З.Камалуддин. – Стамбул:Издательство «Эркам», 2016. – 210 с.
13. Утыз-Имяни ал-Булгари, Габдрахим. Избранное / Габдрахим Утыз-Имяни ал-Булгари; сост. и пер. с араб. Р.Адыгамова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2007. – 320 с.
14. Фахретдин Р. Ибн Араби / Перевод со старотатарского литературного языка (тюрки), сноски и примечания: Рустам Гатин. – М.: Форум, 2019. – 240 с.
15. Шагавиев Д. А. Роль Шигабутдина Марджани в развитии татарской богословской мысли XIX века: специальность 07.00.02 "Отечественная история": диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Шагавиев Дамир Адгамович. – Казань, 2010. – 187 с. – EDN QETRKD.
16. Шагавиев Д. Шигабутдин Марджани как суфий / Д. Шагавиев // Минбар. Исламские исследования. – 2008. – Т. 1, № 1. – С. 35-46. – EDN UTBEAM.
17. Шейх Мухаммад Амин Аль-Курди Аль-Эрбили. Книга вечных даров. О достоинствах и похвальных качествах суфийского братства Накшбандийа и его Пути к Богу /Перевод с арабского И.Р. Насырова. – Уфа, 2000. – 250с.
18. Шихабутдин Марджани: сборник статей, посвящённый 100-летию Ш. Марджани, изданный в Казани в 1915 г. – Казань: Татарское книжное издательство, 2015. – 494 с.
19. Юзеев А. Н. Мироззрение Шихабуддина Марджани / А. Н. Юзеев // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. – 2017. – Т. 13, № 2. – С. 58-72. – EDN ZUCOET.
20. Юзеев А.Н. Философская мысль татарского народа. Основные направления развития (X – XX вв. – 1918 г.) / А.Н. Юзеев. – Казань: Татарское книжное издательство, 2007. – 210 с.
21. Friedmann Y. Aḥmad Serhendī (1) // Encyclopædia Iranica. – 2014, I/6. – pp. 654-657.
22. Giordani D. Ahmad Serhendi (2) // Encyclopædia Iranica. – 2016. – URL: <http://www.iranicaonline.org/articles/serhendi-shaikh-ahmad-> (дата обращения 23.11.2024)
23. Kanlidere. Ahmet. Mercânî // Islamansiklopedisi. – 2004. – 29с. – S.169-172.

References

1. al'-Gazali, Abu Hamid (2011). *Vozrozhdenie religioznykh nauk [The Revival of Religious Sciences]*. Vol. 3. Mahachkala: Nurul' irshad. (In Russ.).
2. Batyrkaev, T.O. (2008). Koranicheskaja jekzegetika musul'man Povolzh'ja i Priural'ja (konec XVIII – nachalo XX v.) [Quranic exegesis of Muslims of the Volga region and the Urals (late 18th – early 20th centuries)]. *Pis'mennye pamjatniki Vostoka [Written monuments of the East]*, 2, 104 – 130. (In Russ.).
3. Marjani, Sh. (2022). *Vernost' predshestvennikam i privetstvie potomkam: Perevod s arabskogo izbrannykh biografij, issledovanie, kommentarii, faksimile razdelov o Volgo-Ural'skom regione [Loyalty to Predecessors and Privileges to the Poor: Translation from Arabic of Selected Biographies, Research, Commentary, and Facsimile Sections on the Volga-Ural Region]*. Kazan': Magarif-Vakyt. (In Russ.).
4. Gajnetdinov, A.M. (2018). *Mərjani belən bəjlə jepigrafik istəleklər [Epigraphic monuments related to Marjani]*. Kazan: TR FA Sh. Mərjani isem. Tarih instituty. (In Tatar).
5. Ibragim, T.K. (2002). *Tatarskaja religiozno-filosofskaja mysl' v obshhemusul'manskom kontekste [Tatar religious and philosophical thought in the general Muslim context]*. Kazan: Tatar publishing house. (In Russ.).
6. Gainetdinov, A.M. (2018). *İjtihad isheklären achuchy Mərjani: Məkalələr jüentygy [Marjani, the Opener of Ijtihad: A Collection of Articles]*. Kazan: TR FA Sh. Mərjani isem. Tarih instituty. (In Tatar).
7. Mukhametshin, R.M. et al. (2001). *Islam v Srednem Povolzh'e: Istorija i sovremennost'. Oчерki [Islam in the Middle Volga Region: History and Modernity. Essays]*. Kazan: Master Lajn. (In Russ.).
8. Kemper, M. (2008). *Sufii i uchenye v Tatarstane i Bashkortostane: islamskij diskurs pod russkim gosподством [Sufis and Scholars in Tatarstan and Bashkortostan: Islamic Discourse under Russian Domination]*. Kazan: Rossijskij islamskij un-t. (In Russ.).
9. Mərjani, Sh. (2008). *Sajlanma əsərlər [Selected works]*. Kazan: TəһSI. (In Tatar).

10. Murejhi, I.R. (2022) *Vozrozhdenie nekotoryh cepochek bogoslovov Tatarstana [Revival of some chains of theologians of Tatarstan]: monograph. Vol. 1.* Kazan: Bolgar. URL: <https://bolgar.academy/3d-flip-book/murejhi-i-vozrozhdenie-nekotoryh-cepochek-bogoslovov-tatarstana-t-1/> (Accessed on November, 23, 2024). (In Arabic).
11. Pozdnev, P.A. (1886). *Dervishi v musul'manskom mire [Dervishes in the Muslim World]*. Orenburg: B. Breslina publishing house. (In Russ.).
12. Topbash, O.N. (2016). *Imam Rabbani [Imam Rabbani]*. Istanbul: Publishing house «Jerkam». (In Russ.).
13. Utyz-Imjani al-Bulgari, Gabdrahim (2007). *Izbrannoe [Celected]*. Kazan: Tatar publishing house. (In Russ.).
14. Fahretdin, R. (2019). *Ibn Arabi [Ibn Arabi]*. Moscow: Forum. (In Russ.).
15. Shagaviev, D. A. (2010) *Rol' Shigabutdina Mardzhani v razvitii tatarskoj bogoslovskoj mysli XIX veka [The role of Shigabutdin Marjani in the development of Tatar theological thought of the twentieth century]:* Candidate of history's thesis. (In Russ.).
16. Shagaviev, D. (2008). Shigabutdin Mardzhani kak sufij [Shigabutdin Marjani as a Sufi]. *Minbar. Islamskie issledovanija [Minbar. Islamic Studies]*, 1 (1), 35-46. (In Russ.).
17. Shejh Muhammad Amin Al'-Kurdi Al'-Jerbili. (2000). *Kniga vechnyh darov. O dostoinstvah i pohval'nyh kachestvah sufijskogo bratstva Nakshbandija i ego Puti k Bogu [The Book of Eternal Gifts. On the Merits and Praiseworthy Qualities of the Sophian Brotherhood of Naqshbandiyya and Its Path to God]*. Ufa. (In Russ.).
18. *Shihabutdin Mardzhani: sbornik statej, posvjashhjonnyj 100-letiju Sh. Mardzhani, izdannyy v Kazani v 1915 g. [Shihabutdin Mardzhani: a collection of articles dedicated to the 100th anniversary of Sh. Mardzhani, published in Kazan in 1915.]*. Kazan: Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo. (In Russ.).
19. Juzeev A. N. (2017). Mirovozzrenie Shihabaddina Mardzhani [The Worldview of Shihabaddin Marjani]. *Islam v sovremennom mire: vnutrigosudarstvennyj i mezhdunarodno-politicheskij aspekty [Islam in the modern world: domestic and international political aspects]*. 13(2), 58-72. (In Russ.).
20. Juzeev A.N. (2007). *Filosofskaja mys' tatarskogo naroda. Osnovnye napravlenija razvitija (X – XX vv. – 1918 g.) [Philosophical thought of the Tatar people. Main directions of development (X – XX centuries – 1918)]*. Kazan: Tatar publishing house. (In Russ.).
21. Friedmann, Y. (2014). Ahmad Serhendī (1). *Encyclopædia Iranica*, I/6, 654-657.
22. Giordani, D. (2016). Ahmad Serhendi (2). *Encyclopædia Iranica*. URL: <http://www.iranicaonline.org/articles/serhendi-shaikh-ahmad> (Accessed on November, 23, 2024).
23. Kanlidere, A. (2004). Mercânî [Mercani]. *Islamansiklopedisi [Islamencyclopedia]*. 29, 169-172. (In Turkish).